

MA'LUMOTLAR BAZASI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI**Normurodova Sadoqat Xoliqulovna**

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi.

E-mail: sadoqatnormurodova33@gmail.com<https://orcid.org/0009-0009-1604-7456>**Zayniddinova Durdona Fazliddin qizi****Asadova Shaxina Halim qizi**

Pedagogika fakulteti "Matematika va informatika" yo'nalishi talabarlari

E-mail: zayniddinovadurdona11@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14960938>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitishning samarali usullari metodikasi va texnikalari keltirilgan. "Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasi" deganda, Ma'lumotlar bazalarini tushunish va ishlatish bo'yicha o'qituvchilarga mo'ljallangan ta'lim metodlari va yondashuvlari nazarda tutiladi. Bu bo'limning maqsadi talabalar va mutaxassislarni Ma'lumotlar bazalari haqida bilimlar bilan tanishtirish, ularga Ma'lumotlar bazalarini yaratish, boshqarish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha ko'nikmalarni o'rgatishdir. Ma'lumotlar bazalari sohasining zamonaviy rivojlanishi, Ma'lumotlarni saqlash va boshqarishning muhim ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu soha bilan tanishish, uning nazariy asoslarini o'rganish va amaliyotda qo'llash talabalar uchun juda muhimdir. Ma'lumotlar bazasini o'qitish metodikasi nafaqat talabalar bilimini oshirishga, balki ularning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga ham qaratilgan. Ma'lumotlar bazasining nazariy asoslari Ma'lumotlar bazalari tushunchalari, Ma'lumotlar modelini yaratish, normalizatsiya jarayonlari, Ma'lumotlar bazalarining strukturasi va arxitekturasi haqida to'liq tushuncha berish. Bu bosqichda SQL tilini o'rgatish, Ma'lumotlar bazasida turli so'rovlarni amalga oshirishni o'rgatish zarur.

Аннотация. В данной методике представлены эффективные методы и приемы обучения разделу баз данных. Цель этого отдела - познакомить студентов и специалистов со знаниями о базах данных, научить их навыкам создания, управления и эффективного использования баз данных. Современное развитие области баз данных подчеркивает важность хранения и управления данными. Студентам очень важно познакомиться с этой областью, изучить ее теоретические основы и применить на практике. Методика преподавания баз данных направлена не только на повышение знаний студентов, но и на формирование у них практических навыков работы с базами данных. Дать полное представление о понятиях баз данных, создании моделей данных, процессах нормализации, структуре и архитектуре баз данных. На этом этапе необходимо выучить язык SQL, научиться выполнять различные запросы в базе данных.

Abstract. This methodology presents effective methods and techniques for teaching the database section. The purpose of this department is to introduce students and professionals to the knowledge of databases, to teach them the skills to create, manage, and effectively use databases. The modern development of the field of databases emphasizes the importance of data storage and management. It is very important for students to get acquainted with this field, learn its theoretical foundations and apply it in practice. The database teaching methodology is

aimed not only at increasing students' knowledge, but also at forming their practical skills. The theoretical basis of the database. To give a complete understanding of the concepts of databases, the creation of data models, normalization processes, the structure and architecture of databases. At this stage, it is necessary to learn the SQL language, to learn how to perform various queries in the database.

Kalit so'zlar: Ma'lumotlar bazasi, o'qitish metodikasi, dasturiy ta'minot, ko'nikmalar, Excel, Google, Sheets, statistik analiz, Ma'lumotlar bazasi, qarorlar qabul qilish, o'quv jarayoni, amaliy mashqlar, interaktiv o'qitish, innovatsion pedagogika, o'qitish metodlari, bilimlarni baholash, texnologik vositalar, analitik fikrlash, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, kompyuter fanlari.

Ключевые слова: База данных, методика обучения, программное обеспечение, навыки, Excel, Google, Таблицы, статистический анализ, база данных, принятие решений, учебный процесс, практические занятия, интерактивное обучение, инновационная педагогика, методы обучения, оценка знаний, технологические средства, аналитическое мышление, самостоятельная работа студентов, информатика.

Keywords: Database, teaching methodology, software, skills, Excel, Google, Sheets, statistical analysis, database, decision-making, educational process, practical exercises, interactive teaching, innovative pedagogy, teaching methods, knowledge assessment, technological tools, analytical thinking, independent work of students, computer science

Kirish. Ma'lumotlar bazasi (MB) tizimlari zamonaviy axborot texnologiyalarining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, ular turli sohalarida Ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va qayta ishlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasi talabalar uchun muhim bo'lib, ularni tizimli fikrlash, amaliy ko'nikmalar va so'rovlarni yaratish bo'yicha tayyorlashni o'z ichiga oladi. MB tizimlari va ularning funksiyalari haqida tushunchalar. O'qitish metodikasida nazariy bilimlarning asosiy qismiga, ya'ni Ma'lumotlar bazasi modellariga (relatsion, no-relatsion), Ma'lumotlar bazasini tashkil etish, normalizatsiya va ER-diagrammalariga e'tibor qaratiladi. Asosiy maqsad - talabalarni Ma'lumotlar bazalarining asosiy xususiyatlari va tuzilishi bilan tanishtirish. O'qitishning Amaliy Yondashuvi. Talabalarni Ma'lumotlar bazalari bilan amaliy ishlashga o'rgatish: SQL so'rovlarini yaratish, Ma'lumotlar bazasini yaratish va boshqarish, optimizatsiya qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish. Real hayotdagi Ma'lumotlar bazalariga oid amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarni tizimli fikrlashga o'rgatish.

Case Study va Interaktiv yondashuvlar. Real biznes yoki texnik masalalar asosida case-study metodikasini qo'llash. Bu usul talabalar uchun nafaqat bilimni mustahkamlash, balki muammolarni hal qilishda ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Interaktiv vositalar va simulyatorlardan foydalanish, masalan, SQL so'rovlarini onlayn muhitda sinab ko'rish.

Guruhli Ishlar va munozaralar. O'quvchilarga guruhli ishlar va munozaralar olib borish imkoniyatlarini yaratish. Bu metodika talabalarni birgalikda ishlashga, bilim almashishga va o'z fikrlarini izchil ravishda ifodalashga undaydi.

O'qitish metodikalarini modernizatsiya qilish. Zamonaviy texnologiyalarni, masalan, Ma'lumotlar bazasi tizimlarining bulutli xizmatlarini va yangi dasturiy ta'minotlarni o'qitish jarayoniga qo'llash. Bu talabalarni o'z vaqtida rivojlanayotgan texnologiyalar bilan tanishtirishga yordam beradi.

Baholash va tahlil. Talabalar ishlarini baholashda baholash mezonlarini aniq belgilash. Ularning Ma'lumotlar bazasini yaratishdagi yondashuvlarini tahlil qilish va yaxshilash uchun fikr-mulohazalar berish.

Natija. O'qitish metodikasining asosiy natijalari quyidagilardan iborat:

Nazariy asoslarni mustahkamlash: Talabalar Ma'lumotlar bazasining asosiy tushunchalari, dizayni va modellarini o'zlashtiradi. Masalan, relatsion va no-relatsion bazalar, normalizatsiya va ER-diagrammalarni yaratish kabi mavzularni mukammal o'rganishadi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish: Talabalar SQL so'rovlarini yozish, Ma'lumotlar bazasini yaratish, optimallashtirish va tahlil qilish kabi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Ular turli dasturiy vositalar yordamida real Ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganadilar. Innovatsion yondashuvlarni qo'llash: Zamonaviy texnologiyalarni va interaktiv dasturlarni o'qitish jarayoniga joriy qilish orqali talabalar real dunyo muammolarini hal qilishga tayyorlanadilar.

Muhokama. Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasining samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq. Birinchi o'rinda, o'qituvchining metodologik yondashuvi va talabalar bilan samarali muloqoti muhimdir. Bunda talabalar o'zlarini o'qish jarayonida faol ishtirok etishlari, o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashlari kerak.

Ma'lumotlar bazalarini o'rgatishda nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan bog'lash juda muhimdir. Ba'zan, faqat nazariy bilimlar bilan cheklanish talabalar uchun Ma'lumotlar bazalari haqida to'liq tushuncha hosil qilishga yetarli bo'lmaydi. Shu bilan birga, faqat amaliy ko'nikmalarga tayanish ham zamonaviy tizimlar va ulardagi murakkabliklarni to'liq tushunishga olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun o'quv jarayonida nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar o'rtasida to'g'ri balansni saqlash kerak. Ma'lumotlar bazalari sohasidagi texnologiyalar tez rivojlanmoqda. Yangi vositalar, metodlar va tizimlar kiritilayotganligi sababli, talabalarga zamonaviy Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlarini o'rgatish juda muhimdir. Agar o'qitish metodikasi eski tizimlarga tayanadigan bo'lsa, talabalar bozor talablariga javob bera olmaydigan bilimlar bilan cheklanishi mumkin.

O'quv jarayonida interaktiv yondoshuv va loyiha asosida ishlash talabalarga o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Bu metodika talabalar uchun yanada samarali bo'lishi mumkin, chunki ular real hayotdagi vaziyatlar bilan yuzlashib, bilimlarini mustahkamlashadi. Shunday bo'lsa-da, bunday yondoshuvni amalga oshirishda resurslar va vaqt masalalari cheklov bo'lishi mumkin, chunki har bir talabaga individual yondoshuvni ta'minlash qiyin.

Takliflar. Texnologik yondashuvni rivojlantirish: O'qitish jarayonida zamonaviy dasturiy ta'minot, interaktiv platformalar va bulutli xizmatlardan kengroq foydalanishni joriy qilish kerak. Bu, talabalarni haqiqiy dunyo sharoitida ishlashga tayyorlaydi. Amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor qaratish: Talabalar uchun real hayotdagi vazifalar va proyektlar orqali Ma'lumotlar bazasini yaratish va boshqarish amaliyotini ko'proq kiritish zarur.

Innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash: O'qitishda interaktiv o'quv materiallari, gamifikatsiya va virtual laboratoriyalarni ko'proq joriy qilish talabalar uchun o'qishni qiziqarli va samarali qiladi. O'qituvchilarni doimiy ravishda malakasini oshirish: O'qituvchilar yangi texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar bo'yicha doimiy ravishda malaka oshirishi zarur, bu esa ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Bu takliflar, Ma'lumotlar bazasi bo'yicha o'qitish metodikasini yanada kuchaytirishga, talabalarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muvaffaqiyatli tayyorlashga yordam beradi. Bunday yondoshuv talabalarga real ish muhitiga moslashish va ish bozorida muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini beradi.

Xulosa. Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasi talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatishga qaratilgan. Ushbu metodika orqali talabalar o'z bilimlarini real tizimlarda qo'llashga, Ma'lumotlarni samarali boshqarishga va optimallashtirishga o'rganadilar. Zamonaviy texnologiyalarni va innovatsion pedagogik yondashuvlarni o'qitish jarayoniga joriy qilish talabalar uchun nafaqat qiziqarli, balki samarali o'qish imkoniyatlarini yaratadi.

Ma'lumotlar bazasi bo'limini o'qitish metodikasi talabalarni Ma'lumotlar bazalari bilan ishlashga tayyorlashga qaratilgan. Bu metodika nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan birlashtiradi, talabalarga zamonaviy vositalar va texnikalardan foydalanishni o'rgatadi. Kurs davomida interaktiv yondoshuv va loyiha asosida ishlash orqali talabalarning ko'nikmalari mustahkamlanadi. Natijada, talabalar nafaqat nazariy, balki amaliy tajriba ham orttiradilar, bu esa ularni ma'lumotlar bazasi sohasida muvaffaqiyatli mutaxassislar bo'lishga tayyorlaydi.

Ma'lumotlar bazalarining asosiy tushunchalari, strukturalari, normalizatsiya, indekslar, tranzaksiyalar va so'rovlar tili (SQL) kabi nazariy asoslarni o'rganish talabalar uchun zarur. Bu bilimlar talabalarni tizimlarni chuqurroq tushunishga va ulardan samarali foydalanishga tayyorlaydi.

Talabalar ma'lumotlar bazasini yaratish, so'rovlarni bajarish, ma'lumotlarni optimallashtirish, tizimlarni boshqarish kabi amaliy ishlarni bajaradilar. Bu jarayon ular uchun real hayotdagi muammolarni hal qilishda muhim tajriba beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2011). Fundamentals of Database Systems. 6th Edition. Pearson.
2. Kroenke, D. M., & Auer, D. J. (2016). Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation. 14th Edition. Pearson
3. Rob, P., & Coronel, C. (2007). Database Systems: Design, Implementation, and Management. 8th Edition. Cengage Learning.
4. Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 6th Edition. Pearson.
5. Harrington, J. L. (2016). Relational Database Design and Implementation. 4th Edition. Morgan Kaufmann.
6. Stonebraker, M., & Hellerstein, J. M. (2010). Readings in Database Systems. 5th Edition. MIT Press.
7. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2011). Database System Concepts. 6th Edition. McGraw-Hill.
8. Нормуродова, Садокат. "РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛФАВИТУ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SCRATCH." Предпринимательства и педагогика 3.3 (2024): 144-150.

9. Normurodova, Sadoqat. "O'QUVCHILARNI DARS MASHG'ULOTLARGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SCRATCH DASTURI IMKONIYATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH." Евразийский журнал академических исследований 3.2 Part 4 (2023): 44-49.
10. Normurodova, Sadoqat. "SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1-SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE" NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI." Молодые ученые 2.9 (2024): 140-143.
11. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
12. Normurodova, Sadoqat. "РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛФАВИТУ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SCRATCH." *Предпринимательства и педагогика* 3.3 (2024): 144-150.

